

©Пономаренко О., 2024

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНOSTІ ПІД ВПЛИВОМ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ ВПРАВ

Олександр Пономаренко

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація. Метою дослідження було встановити вплив легкоатлетичних вправ на фізичну підготовленість учнів середніх класів в умовах дистанційного навчання. Методами дослідження стали педагогічне тестування, анкетування, педагогічний експеримент та статистична обробка результатів. Результати дослідження: встановлено середні антропометричні показники учнів 6 класів, визначені показники їх фізичної підготовленості та простежений позитивний вплив легкоатлетичних вправ на їх зміни. Доведена ефективність використання легкоатлетичних вправ на уроках фізичної культури у дистанційному форматі. Висновок. Проведене дослідження продемонструвало покращення фізичних показників, таких як сила, гнучкість, швидкість та координація. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення програм фізичного виховання закладів передвищої освіти та фізичної культури ЗЗСО.

Ключові слова: фізична підготовленість, легка атлетика, дистанційне навчання, фізичні якості, учні.

CHANGES IN PHYSICAL FITNESS INDICATORS UNDER THE INFLUENCE OF ATHLETIC EXERCISES

Oleksandr Ponomarenko

Abstract. The purpose of the study was to establish the influence of athletics exercises on the physical fitness of middle school students in the conditions of distance learning. The research methods were pedagogical testing, questionnaires, pedagogical experiment and statistical processing of the results. Research results: the average anthropometric indicators of 6th grade students were determined, the indicators of their physical fitness were determined, and the positive influence of athletics exercises on their changes was traced. The effectiveness of the use of athletics exercises in physical education lessons in a distance format has been proven. Conclusion. Research has shown improvements in physical performance such as strength, flexibility, speed and coordination. The obtained results can be used to improve the physical education programs of pre-higher education institutions and physical culture of ZZSO.

Keywords: *physical fitness, athletics, distance learning, physical qualities, students.*

Вступ. Фізична підготовленість учнів є важливим показником їхнього загального розвитку та здоров'я. З поширенням сучасної освіти, особливо дистанційної, стає все більш важливим підтримувати належний рівень фізичної активності школярів. Втрата звички до регулярної фізичної активності, відсутність мотивації до занять фізичними вправами та обмежений простір для фізичної активності в умовах дистанційного навчання є серйозними викликами, які вимагають розробки нових підходів до фізичного виховання. Одним із можливих рішень для подолання цих викликів є впровадження легкоатлетичних вправ у навчальний процес.

Легка атлетика включає в себе широкий спектр вправ, таких як біг, стрибки та метання, які розвивають основні фізичні якості, такі як сила, швидкість, координацію та гнучкість. В умовах дистанційного навчання, ці вправи можуть бути адаптовані для виконання вдома без спеціального обладнання, що робить їх доступними для всіх учнів. Важливо також зазначити, що систематичні заняття легкою атлетикою сприяють не лише фізичному розвитку учнів, але й їхньому психологічному та емоційному розвитку, мотивуючи до занять спортом і зміцнення здоров'я.

Сучасні дослідження, присвячені проблемі фізичної активності в умовах дистанційного навчання, підтверджують, що нестача руху може негативно вплинути на фізичну підготовленість учнів. Наукові праці Котко Д.М. (2021), Гончарук Н.Л. (2021) та інших авторів показують, що організація регулярних фізичних занять, зокрема за допомогою адаптованих легкоатлетичних вправ, може значно покращити фізичні показники учнів.

Тому питання покращення фізичної підготовленості учнів в умовах дистанційного навчання потребує подальших досліджень. Окрім підтримки фізичної активності учнів, важливо також адаптувати навчальний процес до нових умов, зокрема шляхом використання ефективних методів фізичного виховання, таких як систематичне впровадження легкоатлетичних вправ.

Метою даного дослідження було визначення змін показників фізичної підготовленості учнів середніх класів під впливом систематичного впровадження вправ легкої атлетики в процес дистанційного навчання.

Завдання дослідження:

1. Провести критичний аналіз наукової та методичної літератури з обраної проблематики.
2. Встановити показники розвитку м'язової сили, координації, швидкості та гнучкості у учнів 6 класів.
3. Встановити антропометричні показники розвитку учнів середніх класів.
4. Встановити взаємозв'язок між антропометричними показниками та показниками розвитку фізичних якостей/здібностей учнів середніх класів.
5. Підібрати легкоатлетичні вправи для впровадження на уроках фізичної культури у дистанційному форматі навчання та експериментально перевірити їх вплив на розвиток фізичних якостей/здібностей учнів середніх класів.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилося з учнями шостих класів закладу загальної середньої освіти, які навчалися в умовах дистанційного формату. В загальному у дослідженні взяли участь 15 учнів (8 хлопчики та 7 дівчаток), віком від 11 до 12 років. Вибірка формувалася за принципами добровільності участі, попередньої згоди учнів та їхніх батьків, а також однорідності вікової категорії для забезпечення більш точних результатів порівняння.

Методи дослідження включали: аналіз наукової та методичної літератури. Було проаналізовано сучасні дослідження та методичні рекомендації, присвячені проблемам фізичного виховання в умовах дистанційного навчання. Основна увага приділялася питанням впливу фізичних вправ на показники фізичної підготовленості учнів середнього шкільного віку, а також адаптації програм фізичної культури до умов віддаленого навчання. Педагогічне тестування. Для оцінки рівня фізичної підготовленості учнів на початковому та завершальному етапах дослідження використовувались стандартні тести, що оцінювали такі фізичні якості, як: м'язова сила: тест на згинання та розгинання рук в упорі лежачи; координація: тест на рівновагу (ластівка) – утримання рівноваги на одній нозі; швидкість: тест "стрибки по квадрату" – швидкість виконання серії стрибків; гнучкість: нахили вперед сидячи на підлозі з витягнутими ногами (тест на гнучкість хребта та підколінних м'язів). Антропометричні виміри. Вимірювали основні антропометричні показники

учнів: вага, довжина рук, об'єм грудей, об'єм талії, розмір стопи. Це дозволило врахувати індивідуальні фізіологічні відмінності учнів та їхній можливий вплив на результати фізичної підготовки. Педагогічний експеримент. Для учнів було розроблено комплекс легкоатлетичних вправ, який складався з різних елементів бігу на місці, стрибки, вправ на витривалість, вправ на силу та координацію. Цей комплекс був адаптований для виконання в домашніх умовах з мінімальним обладнанням і простором. Учні виконували вправи тричі на тиждень протягом 6 місяців. Програма включала: біг на місці з високим підніманням стегна; присідання з вистрибуванням; випади вперед; бічна планка з підніманням ноги; стрибки через уявну перешкоду.

Статистична обробка даних. Отримані результати тестування були оброблені за допомогою методів математичної статистики. Використовувалися методи порівняння середніх значень, коефіцієнти кореляції для визначення взаємозв'язку між антропометричними показниками та рівнем фізичної підготовленості. Застосовувався критерій Ст'юдента для перевірки значущості відмінностей між показниками до та після експерименту.

Результати дослідження. Проведене експериментальне дослідження мало на меті встановити вплив легкоатлетичних вправ на фізичну підготовленість учнів середніх класів в умовах дистанційного навчання. Протягом шести місяців учні виконували комплекс вправ, адаптованих для домашніх умов, тричі на тиждень.

Результати тестів фізичної підготовленості до і після впровадження програми дозволили проаналізувати зміни в ключових показниках фізичної підготовленості, таких як м'язова сила, швидкість, гнучкість та координація (таблиця 1).

На початку експерименту середній час утримання рівноваги на одній у учнів становив $15,49 \pm 2,54$ с. Після завершення шестимісячного курсу легкоатлетичних вправ цей показник збільшився до $18,17 \pm 2,41$ с, що становить покращення на 17,3%. Ці зміни свідчать про те, що заняття легкою атлетикою мають значний вплив на розвиток координаційних навичок учнів.

Таблиця 1.

Зміни показників фізичної підготовленості учнів

Етап експерименту	Рівновага на одній нозі, с	Стрибки по квадрату, с	Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, рази	Нахил вперед сидячи на підлозі, см
На початку експерименту	15,49 ± 2,54	10,95 ± 1,35	12,40 ± 1,96	-2,33 ± 1,66
Наприкінці експерименту	18,17 ± 2,41	9,85 ± 1,34	14,07 ± 1,61	0,13 ± 1,59
T	2,86	2,15	2,46	4,02
P	0,01	0,05	0,05	0,01

На початку експерименту середній час виконання вправи становив $10,95 \pm 1,35$ с, а після цей показник зменшився до $9,85 \pm 1,34$ секунд, що свідчить про покращення на 10%. Зменшення часу виконання вправи свідчить про покращення швидкісних характеристик та розвиток рухових навичок учнів.

М'язова сила оцінювалася за допомогою тесту на згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Початкові результати показали, що учні в середньому виконували $12,40 \pm 1,96$ повторень, тоді як після завершення експерименту цей показник зріс до $14,07 \pm 1,61$ разів, що свідчить про покращення на 13,5%.

Оцінка гнучкості проводилась за допомогою тесту нахилу вперед сидячи на підлозі з витягнутими ногами. Початковий середній результат становив $-2,33 \pm 1,66$ см, що свідчить про невисокий рівень гнучкості учнів. Після впровадження програми середній показник виріс до $0,13 \pm 1,59$ см, що свідчить про покращення на 24,6%. Ці зміни вказують на суттєве підвищення еластичності м'язів та рухливості суглобів учнів, що є важливим для профілактики травм та забезпечує більшу амплітуду рухів під час виконання фізичних вправ.

Одним із завдань нашого дослідження було визначення антропометричних показників учнів та встановлення їхнього впливу на результати тестів з фізичної підготовленості. Протягом дослідження були проведені антропометричні виміри учнів (таблиця 2).

Вага учнів в середньому становила $34,00 \pm 1,41$ кг, довжина рук - $56,23 \pm 1,64$ см, об'єм грудей - $72,60 \pm 1,82$ см, об'єм талії - $60,47 \pm 1,54$ см, розмір стопи - $22,87 \pm 0,72$ см.

Таблиця 2.

Антропометричні показники учнів 6 класу

Статистичні показники	Вага, кг	Довжина рук, см	Об'єм грудей, см	Об'єм талії, см	Розмір стопи, см
\bar{X}	34,00	56,23	72,60	60,47	22,87
σ	1,41	1,64	1,82	1,54	0,72
v	4,15	2,92	2,51	2,55	3,15

Обчислений індекс маси тіла (ІМТ) не виявив значних змін після завершення експерименту, що свідчить про те, що вплив тренувань був більше спрямований на покращення фізичних якостей, а не на зміну антропометричних характеристик.

Кореляційний аналіз показав, що ІМТ не має суттєвого впливу на результати тестів на координацію, швидкість та силу.

Загалом, результати дослідження підтвердили ефективність застосування легкоатлетичних вправ для покращення фізичної підготовленості учнів в умовах дистанційного навчання. Всі ключові фізичні якості, такі як координація, швидкість, сила та гнучкість, значно покращилися після шестимісячного курсу занять. Особливо значним було покращення в координації та гнучкості, що є важливим для збереження загальної фізичної підготовки учнів у віддалених умовах. Мотивація учнів до занять фізичною культурою також помітно зростає, що є важливим психологічним фактором для подальшого розвитку фізичних якостей.

Висновки. Дослідження продемонструвало високу ефективність систематичного використання легкоатлетичних вправ для покращення фізичної підготовленості учнів середніх класів в умовах дистанційного навчання. Після шестимісячного курсу занять спостерігалось суттєве покращення таких ключових фізичних якостей, як координація, швидкість, сила та гнучкість. Результати дослідження підтвердили доцільність застосування легкоатлетичних вправ як доступного та ефективного інструменту для збереження та покращення фізичної форми учнів в умовах обмежених ресурсів і простору.

Перспективи навчальних досліджень. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення та поглиблення отриманих результатів у різних напрямках. По-перше, варто дослідити вплив легкоатлетичних вправ на учнів інших вікових категорій, включаючи молодші або старші класи, що дозволить визначити вікові особливості

реакції на фізичні навантаження в умовах дистанційного навчання. По-друге, перспективним є дослідження впливу легкоатлетичних вправ на учнів з різними рівнями фізичної підготовленості, що дасть можливість краще адаптувати програму до індивідуальних потреб кожного учня.

Крім цього, перспективним напрямком досліджень також є вивчення застосування легкоатлетичних вправ для учнів з особливими освітніми потребами, розробляючи спеціальні адаптації для інклюзивного навчання. Окремий інтерес викликає аналіз довготривалого впливу таких вправ на загальний фізичний стан і здоров'я учнів, що дозволить оцінити стійкість отриманих результатів та вплив на профілактику захворювань.

Література

1. Гончарук Н.Л. Вплив фізичних навантажень на фізичний розвиток школярів. *Фізична культура і спорт*, 2021. № 5. С. 21-28.
2. Левон М.М. Підвищення рівня фізичної підготовленості учнів середніх класів. *Спорт і наука*, 2021. № 7. С. 33-40.
3. Котко Д.М. Використання легкоатлетичних вправ у дистанційному навчанні: методичні рекомендації. *Фізичне виховання в школі*, 2021. № 4. С. 12-19
4. Путро Л.М. Дистанційне навчання і фізична активність учнів: проблеми та шляхи вирішення. *Теорія і методика фізичного виховання*, 2020. № 2. С. 45-52.
5. Оксамитна Л.Ф. Роль фізичних вправ у підтриманні здоров'я учнів під час дистанційного навчання. *Педагогіка і психологія*, 2021. № 3. С. 67-75.
6. Шевцов С.М. Фізична активність учнів у дистанційній формі навчання: досвід і перспективи. *Педагогічна майстерність*, 2021. № 8. С. 54-61.
7. Капустін О.А., Мельник В.І. Вплив спортивних вправ на розвиток витривалості учнів. *Спортивна наука України*, 2020. № 6. С. 34-41.
8. Малярчук О.П. Методика впровадження легкої атлетики в дистанційну програму фізичної культури. *Здоров'я нації*, 2020. № 9. С. 39-46.
9. Федоренко І.Ю. Фізична підготовленість учнів середнього шкільного віку: сучасні тенденції. *Молодий вчений*, 2021. № 10. С. 72-78.
10. Коваленко О.В. Організація фізичної активності школярів у період пандемії: проблеми та перспективи. *Педагогічний альманах*, 2021. № 12. С. 22-30.

**Науковий керівник
доцент, к.фіз.вих.,
доцент кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання
ХНПУ імені Г.С.Сковороди
Олена Несен**